

ӘӨЖ 376

ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ

САҒДОЛЛА К.Н., ЕРЖАНОВА Г.Ж.

Илияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Педагогика және психология факультеті, Арнайы педагогика БББ, АПқ 311 студенті
«Жас ғалымдар» студенттік ғылыми қоғамының жетекшісі

Аннотация. Бұл ғылыми мақалада тірек қимыл аппараты бұзылған балалардың қоғамға бейімделуі және олардың әлеуметтік қолдау жүйесіндегі орны зерттелді. Мақалада инклюзивті оқыту пәнінің оқулықтары негізінде теориялық материалдар талдап, практикалық тәжірибе мен заманауи әдістемелер қарастырылды. Зерттеу нәтижелері балалардың әлеуметтік адаптациясын жақсартудың, білім беру мекемелерінде қолдау жүйелерін жетілдірудің және отбасымен, қоғаммен ынтымақтастықтың маңыздылығын көрсетеді.

Кілт сөздер: Тірек қимыл аппараты бұзылған балалар, қоғамға бейімделу, әлеуметтік қолдау, инклюзивті оқыту, инклюзия.

Аннотация. В научной статье рассматривается социальная адаптация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их место в системе социальной поддержки. В статье анализируются теоретические материалы на основе учебников по инклюзивному образованию, рассматривается практический опыт и современные методики. Результаты исследования подчеркивают важность улучшения социальной адаптации детей, совершенствования систем поддержки в образовательных учреждениях, сотрудничества с семьей и обществом.

Ключевые слова: Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, адаптация к обществу, социальная поддержка, инклюзивное образование, инклюзия.

Annotation. This scientific article studies the adaptation of children with musculoskeletal disorders to society and their place in the social support system. The article analyzes theoretical materials based on textbooks on inclusive education, considers practical experience and modern methods. The results of the study indicate the importance of improving the social adaptation of children, improving support systems in educational institutions, and cooperating with families and society.

Keywords: Children with musculoskeletal disorders, adaptation to society, social support, inclusive education, inclusion.

Қазақстан қоғамындағы инклюзивті білім беру мәселесі ерекше қажеттіліктері бар балалардың әлеуметтенуіне және олардың жеке қабілеттерін дамытуға бағытталған маңызды бастамалардың бірі болып табылады. Әсіресе, тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың білім беру жүйесіне толыққанды тартылуын қамтамасыз ету және оларға әлеуметтік қолдау көрсету өзекті мәселе екені сөзсіз.

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың әлеуметтенуі қоғамда ерекше қажеттіліктері бар адамдарды түсіну және қабылдау мәдениетін қалыптастырудың негізгі қадамдары ретінде қарастырылуда. Олар мектепте білім алу ғана емес, сонымен қатар қоғамның тең құқылы мүшесі ретінде сезінуі тиіс. Бұл мақсатқа жету үшін инклюзивті білім беру жүйесі арнайы әдістерді, инновациялық технологияларды және кәсіби мамандардың тұрақты қолдауын қамтуы қажет.

Инклюзивті білім беру тек оқыту үдерісіне бағытталған емес, сонымен қатар балалардың психологиялық және әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етуді көздейді. Әлеуметтік педагогика, арнайы бағдарламалар және мәдени шаралар балаларды әлеуметтік ортаға

бейімдеу және оларды қоғамда өзіндік орын табуына көмектесу мүмкіндігін арттыратыны белгілі. Сонымен қатар, заманауи технологиялар мен ақпараттық ресурстар білім беру үдерісінің тиімділігін арттыруға септігін тигізеді.

Тірек-қимыл аппаратының бұзылыстары (ТҚАБ) – ағзаның қозғалыс функцияларына әсер ететін аурулар мен жағдайлардың тобы. О.В.Иванова өзінің еңбегінде оның туа біткен немесе жүре пайда болуы мүмкін, баланың физикалық, психологиялық дамуына әсер ететінін және мұндай мүмкіндігі шектеулі балалар жан-жақты медициналық, білім беру, әлеуметтік қолдауды қажет ететінін жазып көрсеткен болатын [1].

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларда негізгі кемістік – қозғалыс кемшілігі (дамымау, бұзылу немесе қозғалыс қызметінің жоғалуы). Мұндай балаларда қимыл-қозғалыс бұзылысы олардың психикалық және сөйлеу тілінің бұзылуымен қабаттас келеді, сондықтан да көпшілігі тек қана емдеу және әлеуметтік көмекпен бірге, олар психологиялық, педагогикалық және логопедиялық түзетуді қажет етеді.

Дорота Подгорска Яхник, Ш.Т.Габдрахманова, В.Т.Арыстанғалиева, Панищево деген секілді ғалымдардың зерттеулеріне сүйенетін болсақ, тірек-қимыл аппараты зақымданған кейбір балалардың танымдық қабілеттері сақталған, сондықтан олар арнайы оқыту мен тәрбиелеуді қажет етпеуі мүмкін. Алайда барлық балаларға әлеуметтік бейімделуге жағдай жасау, білім беру және оларды біртіндеп еңбек әрекетіне бейімдеу қажет екендігін түсінеміз [2].

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың дамуындағы ақау қалыптасуының түрлі себептерімен түсіндіріледі:

Жүйке жүйесінің аурулары: балалар церебральды салы, полиомиелит (жұлын миының алдыңғы мүйізшелерінің инфекциялық ауруларға шалдығуы).

Тірек-қимыл аппаратының туа пайда болған патологиялық жағдайлары: жамбас сүйектерінің (туа пайда болған) шығып кетуі, мойынның қисаюы, майтабандық, табан деформациясы (омыртқалардың қисаюы) сколиоз, аяқ-қолдардың дамуындағы жетіспеушіліктері, саусақтардың аномальды дамуы, артрогрипоз (туа пайда болған ұсқынсыздық).

Тірек-қимыл аппаратының жүре пайда болған аурулары және зақымдануы: жұлын миының, бас миының, аяқ-қолдардың соққы алуы, полиартрит (буындардың ауруы), сүйек аурулары (туберкулез, сүйектердің ісінуі, остеомиелит), рахит (сәби шақта дәрумендердің жетіспеушілігінен зат алмасудың бұзылуы).

Аталған аурулардың клиникасы жетекші кемшіліктердің түрлерін қимылдың бұзылуы, қимылдың жетіспеушілігімен түсіндіріледі.

Балалар церебральды салы – ұрықтық (перинаталдық) кезеңдегі эндогендік және экзогендік факторлардың әсерінен мидың полиэтиологиялық ауруларға шалдығуы. Мұндай жағдайлардың көпшілігі туу кезіндегі бас миының соққы алуымен де дамиды. Онтогенез дамуының ерте кезеңінде бас миының үлкен жарты шарларындағы қимылдық қозғалыс, сөйлеу кезіндегі ерікті қозғалыстарды реттеуші мидың «өте жас» бөлімдерінің зақымдануы да әсер етеді.

– *Гипотония* – аяқ-қол мен дене бұлшықеттеріндегі қозғалыстың әлсіреуі. Мұндай белгілер мишық пен вестибулярлық аппарат жұмысының жетіспеушілігімен байланысты;

– *Дистония* – буындық тонустың өзгермелілігі. Буындар тыныштық жағдайында болса, қимылдау кезінде тонус күшейеді де, қозғалыс әлсірейді.

Соңғы жылдары церебральді паралич диагнозы қойылған балалардың саны едәуір өсуі байқалуда. Әртүрлі авторлардың мәліметі бойынша (Нэнси Р. Финни, Хелен А. Мюллер, М. Бакс, Никитина М.Н., Семенова К.Л., Махмұдова Н.М., Белова Г.И., Бадалян Л.О., Серганова Т.И. және т.б.), 1000 баланың ішінен 1,5-2,5 пайызына церебральді паралич диагнозы қойылады.

Қазіргі таңдағы ғылыми зерттеулерде церебральді параличтің орталық жүйке жүйесінің зақымдалуынан пайда болатыны дәлелденген. Оның әсерінен тірек-қимыл қозғалысының

бұзылуы, сенсорлық, сөйлеу тілі мен танымдық сфераларының зақымдалуы көрініс табады. Сонымен қатар, церебральді параличті бар балалардың бойында қосалқы кемістіктер жиі кездесетінін Ғ.Ә.Абаева өз зерттеулерінде атап айтқан болатын [3].

Балалардағы даму бұзылыстарының табиғатындағы айқын айырмашылықтар және олардың сапалық және сандық көріністерінің айтарлықтай өзгермелілігі ТҚАБ бар балалардың ерекше білім беру қажеттіліктерінің екі тобын анықтауға мүмкіндік береді. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланың бірінші тобы. Қозғалыс кемістігі бар балалардың жалпы арнайы білім беру қажеттіліктері:

- психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қажеттілігі;
- емдік-қалпына келтіру емдеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі;
- ортопедиялық режимді сақтау қажеттілігі;
- балалардың отбасыларымен тұрақты өзара әрекеттесу қажеттілігі.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланың екінші тобы. Мүмкіндігі шектеулі балалардың жекелеген топтарына тән және үш деңгейге (ең төменгі, орташа, максималды) сараланған ерекше білім беру қажеттіліктері бар.

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларда оқытудың формалары мен әдістерін таңдауда ескеруді қажет ететін ерекше интеллектуалдық және танымдық белсенділік ерекшеліктері бар. Неврологиялық қимыл-қозғалыс бұзылыстары бар балалар (Церебральды сал ауруы, полиомиелиттің салдары, үдемелі жүйке-бұлшықет аурулары) мыналармен сипатталады: танымдық белсенділіктің, эмоционалды-еріктік сфераның және тұлғаның қалыптасуының бұзылуы, бұл жеке психикалық функциялардың бұзылуының біркелкі емес сипатында, білім деңгейінің төмендеуімен және қоршаған әлемді түсінудің жоғары эмоционалды және психикалық қабілетінің төмендеуімен көрінеді. Көбінесе мұндай балаларда кеңістіктік және уақыттық көріністер, тактильді қабылдау жеткіліксіз.

Осы саладағы әртүрлі ғалымдардың зерттеулерін ескере отырып ТҚАБ балаларға мынадай қолдау керектігі анықталады:

Медициналық аспектілер

– Диагностика: Рентгенография, МРТ және УДЗ сияқты заманауи әдістер қолданылады, олар бұзылыстардың сипатын дәл анықтауға көмектеседі.

– Емдеу және оңалту: Оңалту бағдарламаларына физиотерапия, емдік дене шынықтыру (ЛФК), массаж және ортопедиялық құралдарды қолдану кіреді.

– Техникалық құралдар: Мүгедектер арбалары, жүріп-тұруға көмектесетін құралдар (ходунок) және ортездер балалардың күнделікті өмірін жеңілдетеді.

Психологиялық қолдау

– Эмоционалдық жағдай: Өзін-өзі бағалауды жақсарту, оқшауланудан және күйзелістен арылу үшін жеке және топтық әдістер қолданылады.

– Отбасылық қолдау: Ата-аналарға психологиялық көмек көрсету арқылы олардың эмоциялық қиындықтарды жеңуіне жәрдемдесу [4].

Білім беру

– Инклюзивті бағдарламалар: Балалардың физикалық және интеллектуалдық ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы оқу бағдарламалары әзірленеді.

– Ассистивті технологиялар: Электронды оқу құралдары, дауыстық көмекшілер және бейімделген интерфейстер қолданылады.

– Мұғалімдерді даярлау: Арнайы білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін педагогтарды дайындау [5].

Әлеуметтік бейімделу

– Қарым-қатынас дағдылары: Әлеуметтік іс-шараларға қатысу арқылы коммуникативтік дағдыларды дамыту.

– Отбасының рөлі: Отбасын әлеуметтік интеграцияның негізгі буыны ретінде белсенді қолдау [6].

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалар үшін білім беру ұйымында кедергісіз әлеуметтік ортаның қалыптастырылуы және педагог кадрлардың тиісті кәсіби құзыреттілігінің болуы олардың дамуында ауытқуы жоқ құрдастарымен бірлесе отырып, инклюзивті білім алуына толық мүмкіндік береді. Білім беру процесі мен білім беру кеңістігі баланың тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік-педагогикалық орта ретінде қарастырылады. Оқу үдерісінде білім алушы тек болашақ кәсіби қызметіне қажетті біліммен ғана қаруланып қоймай, сонымен қатар оның адамгершілік қасиеттері мен әлеуметтік құзыреттіліктерінің негізі қаланады. Баланың осы ортада өзін қалай сезінуі, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан әлеуметтік кеңістікке деген көзқарасы оның болашақ кәсіби бағытына және тұлғалық даму деңгейіне тікелей ықпал етеді. Сондықтан әртүрлі санаттағы балаларды, соның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған білім алушыларды оқыту нысандарын ғылыми тұрғыдан негіздеп, дұрыс таңдау олардың жеке даму әлеуетін арттырумен қатар, жалпы білім беру мүмкіндіктерін кеңейтетіні анық.

Қорытындылайтын болсам, тірек-қимыл аппараты бұзылған балалармен жұмыс істеу дәрігерлердің, мұғалімдердің, психологтардың, әлеуметтік қызметкерлердің және баланың отбасының бірлескен күш-жігерін қажет етеді. Сәтті оңалту кешенді тәсілге негізделген, мұнда тек медициналық аспектілерге ғана емес, сонымен қатар баланың психологиялық жағдайына және оның қоғамға интеграциялануына ерекше назар аударылады.

Білім беру бағдарламалары әр баланың жеке қажеттіліктеріне сай болуы керек, ал заманауи технологиялар мен көмекші құрылғыларды пайдалану баланың әлеуетін ашуға көмектеседі. Психологиялық қолдау оқшаулану сезімін жеңуде, өзін-өзі бағалауды жақсартуда және өзіне деген сенімділікті дамытуда маңызды рөл атқарады.

Әлеуметтік бейімделу бала өзін қоғамның тең құқылы мүшесі ретінде сезіне алатын инклюзивті ортаны құруды талап етеді. Мүмкіндігі шектеулі балалардың мәдени, спорттық және қоғамдық іс-шараларға қатысуы олардың коммуникативті дағдыларын дамытуға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар олардың қоршаған әлеммен байланысын нығайтады.

Мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар мүмкіндігі шектеулі балаларға, сондай-ақ олардың отбасыларына көмек көрсету және қолдау бағдарламаларын әзірлеуге ерекше назар аударуы керек. Бұл тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың сапалы өмір сүруін, жан-жақты дамуы мен қоғамға табысты интеграциялануын қамтамасыз ететін әртүрлі мамандардың ынтымақтастығына негізделген пәнаралық көзқарас.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Иванова, О.В. Ортопедиялық ақаулары бар балаларды оңалтудағы физиотерапия. Мәскеу: Медициналық кітап, 2020.
2. Дорота Подгорска Яхник, Габдрахманова Ш.Т, Арыстанғалиева В.Т, Панищево О.А. Инклюзивті білім беру. Оқу әдістемелік құрал.
3. Ғ.Ә.Абаева. Арнайы Педагогика. Оқу құралы.
4. Смирнова, Т.А. Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиясы. Санкт-Петербург: Психологиялық баспасөз, 2021.
5. Петров, А.В. Заманауи білім берудегі инклюзия: міндеттер мен перспективалар. Қазан: Білім беру технологиялары, 2019.
6. Кузнецова, Е.И. Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік бейімделуі. Новосибирск: Даму академиясы, 2022 ж.